

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto: Queja
Numero de expediente: 7/2025
Cuaderno: Queja
Parte notificada: Marco Antonio Gonzalez Arroyo
Notificación realizada por: Marco Antonio Gonzalez Arroyo
Síntesis del acuerdo:

Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, mediante el cual se desecharon por notoriamente improcedentes los siguientes recursos: 1) De inconformidad; 2) Los incidentes de inejecucion de sentencia y de exceso o defecto en la suspension y, 3) Los incidentes de falsedad de documentos y nulidad de notificaciones, interpuestos por el recurrente *****, le fue notificado via electronica el dieciséis de enero de dos mil veintiséis, surtiendo sus efectos legales dicha notificacion ese mismo dia, de lo que se colige que el término a que alude el articulo 104 de la Ley de Amparo para que interpusieran el recurso de reclamacion previsto en dicho numeral, transcurrió del diecinueve al veintiuno de enero de la anualidad que transcurre, sin que se recibiera o registrara algun escrito de la parte

recurrente en la oficialia de partes de este **órgano**jurisdiccional. En esa tesitura, es dable advertir que si no se promovio en el lapso indicado, el recurso de reclamacion contra el proveido sefaldado en el parrafo que antecede; en consecuencia, acorde al precepto 356, fracción II, del Cadigo Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado y queda firme para todos los efectos legales. Finalmente, en tanto el presente asunto se encuentra turnado para proyecto de resolucio, devuélvase al ponente para que proceda en consecuencia.

Fecha del acuerdo: 27/01/2026
Fecha de publicacion del acuerdo: 28/01/2026
Fecha de notificacion: 30/01/2026
Hora de notificacion: 23:45

Por otro lado, quiero expresar mi deseo a la publicación sin protección de datos personales de la presente demanda al igual que todas mis actuaciones, atendiendo al principio de máxima publicidad de la información.

Hechos notorios codificados:

Citas destacadas

- -La e-Justicia es más que digitalizar expedientes. Las acciones a favor de la justicia no sólo existen en los edificios donde están los tribunales, sino que, gracias a la tecnología, hoy se expanden los límites de lo que ocurre dentro de los muros y hojas de papel.”
- -La e-Justicia, también conocida como justicia electrónica o justicia digital, debe ser entendida como la integración de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de las personas a la justicia. ”
- -El Acuerdo General 12/2020 prevé la integración de los expedientes electrónicos que permiten a las personas justiciables promover, consultar expedientes, recibir notificaciones e interponer recursos, así como la celebración de audiencias y comparecencias a distancia. ”
- La firma electrónica FIREL reemplaza a la firma autógrafa para cualquier tipo de documento, agilizando los trámites electrónicos y permitiendo presentar demandas, escritos y promociones en cualquier juzgado, centro y tribunal del PJJ.”
- La e-Justicia es un modelo de acceso democrático a la justicia que aprovecha las Tics para ampliar sus alcances para todas las personas.

2. En el considerando Decimo del acuerdo 12/2020 de 28 de octubre se lee: “El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estima que ha llegado el momento de asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. Al respecto, se reconoce que subsisten disposiciones normativas como la establecida en el artículo 3o, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exigen la coincidencia entre los expedientes físicos y su digitalización, para su consulta por las partes en los juicios respectivos. Esta disposición normativa partió de un contexto en que un expediente físico se debía digitalizar para volverlo electrónico, por lo que, asumiendo la prevalencia de los documentos “en papel”, resultaba fundamental que se cotejaran ambos expedientes para garantizar que su consulta fuese integral en cualquier modalidad.”

3. Es a partir de aquí cuando el expediente electrónico deja de ser dependiente del expediente físico y se vio reflejado en los acuerdos del consejo así como en la misma operatividad del sistema pues a partir de que se reconoció el expediente electrónico como independiente del físico se empezaron a admitir demandas nacidas nativamente de promociones electrónicas las cuales se podían presentar directamente en el portal siendo usuario autorizado del sistema, para ello ya no se necesitaba la autorización para acceder como se ejemplificó en el punto 2 anterior, ya no se requiere de pedir autorización pues aún no hay expediente formado cuando se promueve en línea pues no se puede formar expediente sin antes promover y en consecuencia, no se puede pedir autorización a un expediente que aún no se forma, por esta razón ahora el portal permite el ingreso al sistema mediante nombre de usuario y contraseña o por medio de la e. Firma la cual otorga la calidad de usuario AUTORIZADO del sistema para presentar promociones enviar y recibir notificaciones por esta razón los puntos mencionados en el manual del PSL para los usuarios autorizados del sistema ya no se necesita la promoción de solicitud de acceso del paso 5 de la página 15 del manual del PSL ya que si se tiene cuenta con e. Firma se puede acceder al sistema siempre y cuando se tenga el perfil actualizado y el certificado se encuentre vigente lo cual el sistema corrobora validando el ingreso mediante la e. Firma que se realiza para acceder al SISE. Si el certificado está vigente y el perfil actualizado se accede a los servicios que cuenta el portal que incluyen la promoción y envío y recepción de notificaciones sin necesidad de tener que hacer promoción a órgano alguno, esta situación siguió practicándose indebidamente por los órganos jurisdiccionales de forma ilegal hasta la fecha pues no hay motivo, causa, razón ni fundamento legal que les permita condicionar el acceso al expediente ya que tanto la validación para acceder al sistema como la revocación

NO IMPLICA QUE LA NOTIFICACIÓN NO LA HACE EL SISTEMA, FORZOSAMENTE LA HACE SIEMPRE Y CUANDO EL USUARIO ESTE AGREGADO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO EN QUE SE ACTUA COMO A CONTINUACIÓN SE ILUSTRAN:

A) Fecha del acuerdo: 03/12/2025

Fecha de publicación del acuerdo: 04/12/2025

Fecha de notificación: 08/12/2025

Hora de notificación: 22:04

B) Fecha del acuerdo: 29/12/2025

Fecha de publicación del acuerdo: 30/12/2025

Fecha de notificación: 16/01/2026

Hora de notificación: 20:08

Como se puede ver en estos ejemplos la primera notificación se hizo de conformidad con el art. 30 II y a pesar de no cumplirse con lo que marca el art. 31 III la notificación no operó de forma automática debido a que el sistema estaba condicionado en ese caso particular a invalidar las notificaciones ya que el medio marcado no fue el electrónico que es cuando le certifica la validez, es así como en este ejemplo vemos un desfase de 17 días desde que se publicó el acuerdo hasta que se realizó la notificación.

El SISE es un Sistema de una lógica muy simple pero efectiva, el sistema no piensa, no procesa, no interpreta, la efectividad del sistema depende de que se respeten las reglas para la tramitación del juicio en línea sin embargo, los órganos jurisdiccionales le dan mayor importancia a lo que el sistema hace por sí solo como es el acceso, las notificaciones, la vigencia de la firma y/o certificado y no respetan los documentos digitales no se necesita hablar de dolo para equiparar el daño que hacen con esa práctica y es necesario que se termine y se tomen medidas efectivas para evitar dicha actividad si se quiere implementar el juicio en línea de lo contrario su implementación carece de sentido porque solo sirve para simular justicia y repartirla a discreción del juez, lo que las alrededor de 50 promociones en el sise me ha permitido ver como operan el sistema y la forma en la que cometen actos que si bien pudieran ser sin intención, no hay justificación que valga por lo que solo voy a mostrar como leer el expediente, como el sistema es tan sencillo y eficaz que dice todo incluso hasta lo que no dice, es por eso de la importancia de las promociones originales, por eso no hay razón para no promover mis promociones originales ya que todas las hice en línea, me limitaré a decir que es una violación a los acuerdos sobre la modalidad del juicio en línea, y por lo tanto es causal de nulidad de pleno derecho, solo por la violación al principio de intangibilidad debería ser causa suficiente para anular todo lo actuado y repetir un procedimiento legal que se respeten las formalidades del procedimiento y sobre todo con un verdadero juez o tribunal imparcial pues los que me han tocado no solo han sido parciales si no que su conducta no ha sido la más honorable comportándose como mercenarios de la justicia.

Primero vamos a analizar cuantas de mis promociones son originales, cuales de ellas son y lo que significaban para ver el patrón y ver la importancia, analizaremos las constancias de envío y recepción así como las notificaciones electrónicas, toda actuación genera constancia, juntaremos cada una con su respectivo juicio y ahí se podrá ver como fue la actuación de los órganos, se podrá ver que hacen pasar notificaciones inválidas como válidas manipulando el sistema para evitar que las genere lo cual solo es posible si no estás agregado al expediente e incluso cuando quieren generar la notificación para hacerla pasar por válida, te agregan como autorizado para que se genere normalmente con la salvedad que no activan la notificación electrónica así el sistema la genera como siempre lo hace pero no le graba la hora final como mencione anteriormente, incluso se puede inferir que tramitan en físico simultáneamente pues en ocasiones solo generan la última notificación válida para dar por concluido todo el procedimiento fraudulento, pero vamos a ver las notificaciones y organizarlas, luego leeremos las fechas, las coincidencias y las ausencias y así no deja lugar a dudas que saben lo que hacen, el sistema no falla, no es accidente ni problema técnico la ausencia de notificaciones, ni la invalidez o validez de ellas, tampoco es ignorancia ni

inocencia pues para que el sistema no haga lo que está diseñado a hacer forzosamente necesita la manipulación de operario, solo no decide, no piensa, no interpreta, solo sella cuando debe y registra lo que debe.

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF279781.pdf
Secuencia: 8446978

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JESUS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	Estado del Certificado:	OK Vigente
	CURP:	LOAJ970324HDFPLS08		
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000002226d	Revocación:	OK No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:38:18Z / 2026-02-09T22:38:18-06:00	Estatus de firma:	OK Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION		
	Cadena de firma:	54 c4 e7 45 23 1d 65 6e 11 ee ef e7 bc a1 f4 eb c3 9f a9 c2 c0 cf 82 b4 8a d7 29 e6 cc c3 0e 95 ce 1c ca 27 d4 f0 e5 3a 2a 8b 60 9c e0 5d 32 b1 15 53 bf 66 ce 33 83 d5 e6 b5 0c 78 1f b2 f7 ec 86 02 96 0b 7c cb b0 9c 81 58 96 a9 d4 ba b7 6a 9e 86 fb ee 2b 8c 03 18 02 38 09 02 19 6e 45 8a cf bc ef cd 33 d2 17 cc cb 7a e1 c8 b0 d8 16 2e bf c9 e9 d7 87 0f 22 a6 62 92 6f f5 23 22 23 54 72 e6 76 dc b3 21 c8 07 46 c9 6c a3 5f 44 9f 34 e5 3a f5 7f c0 94 bf 74 fb 35 43 21 45 ae b7 3d 07 31 0d ea 5a 0f bd a7 a7 07 59 4f a7 a1 80 a2 04 11 b7 e6 aa 09 1b 8b 79 e2 d9 34 37 4f 8d ef 28 78 19 9e 3a d1 a8 e3 a8 f3 3b 22 95 94 6e 17 65 4d c1 65 77 eb 5c 47 a2 98 ed 56 ec 1d da ce d2 c0 c9 cb c7 c8 71 3d 4a 50 3e 1f 5b f1 35 ca dd 4e e0 e7 5c be 5b 0d 2f 60 aa 97 39 8e 89 f4		
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:38:18Z 2026-02-09T22:38:18-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000002226d		
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:38:18Z 2026-02-09T22:38:18-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL		
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación		
	Identificador de la secuencia:	1029697		
	Datos estampillados:	BE73F8CD6101853E93A7B736810ADA6E06A7D9B3EBCE16B5858C589ED183B924 FAAE227C7DD1E1B0F3A4A519F4BED30E1AD9155A6AB6DCF6C46798A334F1D194		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000000000000002226d
01/10/26 15:12:54

be73f8cd6101853e93a7b736810ada6e06a7d9b3ebce16b5858c589ed183b924
faae227c7dd1e1b0f3a4a519f4bed30e1ad9155a6ab6dcf6c46798a334f1d194

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo27978.pdf
Secuencia: 8446961

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK Vigente	
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK No	Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:09:31Z / 2026-02-09T22:09:31-06:00	Estatus de firma:	OK Válida	
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9d 06 7e 56 5d af f7 b9 ba e4 ca 5e 0a da 39 a8 e3 91 14 88 7e a7 1e 58 c6 71 08 23 da bf 2f db 92 f3 4d d3 4c 74 05 71 ce 23 34 e4 57 d7 0a d2 e6 2d 0a 93 f8 2f 93 8b c3 b6 94 0c 8d 38 51 47 45 f5 d3 f9 c2 3b 18 9d 8a c1 47 5e 61 d3 cc 7d 7c ca c4 c5 9d c3 1c d5 8c f5 5f 37 10 33 ac 9a 6f 8f 25 5a 3d e4 30 4a df cf 8b 47 4e 41 bc 9f 0a 91 e4 7b a8 2c de 3c 76 f0 f6 3c d8 0b 8b 55 5c 84 89 fc af 3d cb 9c fa 55 b3 8e da af e8 f4 ad ba 08 32 7e c8 06 b0 09 21 06 7e 8f 27 1a 38 33 7c 3c 64 d9 e6 0c 55 43 f2 f3 b4 aa 47 87 34 68 bf 0c e6 d6 04 1b 92 87 45 d8 6c 1b 6b c7 51 45 e0 b8 48 77 68 f8 45 8d 3c 14 7a 92 15 2a e3 26 b9 b8 ff 36 d1 5d 28 b2 13 58 ed ad 5c 9b c1 38 2e 58 5a c8 99 0a 81 a0 34 ec c6 85 fa 8d 4a f7 6a 33 e8 59 8e 27 9a 7c e7 b9 9a ad ed 1a 4d ac cf 0f 2b 46 d8 22 ab 23 d2 b6 92 59 28 dc 1a da ff 80 56 f4 8a de b9 72 26 0a 5d ae 8f 53 90 2d 06 bd 11 65 04 af b8 9d 59 4e 1d 48 25 d2 be ac f7 de 11 02 25 96 c9 8e 32 90 fd 5b ca 42 07 c8 fb 9c 44 46 03 d2 d3 21 54 a2 8e e5 9b f9 e5 d9 76 6c f8 46 a9 77 ec b2 5c 90 81 90 3c f8 e6 21 bf 66 00 1f 8d a7 19 ba 68 11 e2 9e 82 f6 ad a5 ad d9 8c 42 49 63 e6 90 f6 1b 0b 09 cb 43 44			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:09:31Z 2026-02-09T22:09:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACL del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:09:31Z 2026-02-09T22:09:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029680			
	Datos estampillados:	8D30BDAA4E231C1BCC3A8D871B29AD215D86C78C43F737BA6E3A4F9C7414BE65 416F8688B72091EAE1CAC2B53575DD927ED5352D2C37E157F10B6E04ED37CF07			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a6620636a663300000000000000000000007086
 01/10/26 15:12:54

8d30bdAA4e231c1bCC3A8D871B29AD215D86C78C43F737BA6E3A4F9C7414BE65
 416F8688B72091EAE1CAC2B53575DD927ED5352D2C37E157F10B6E04ED37CF07

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

141500200000000056634966.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	26/02/26 15:06:20 - 26/02/26 09:06:20	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6a 74 b1 c6 10 65 eb 0a e8 da cd ed fd 9c c6 e2 99 4f 8d e4 07 69 19 79 cb 27 26 7c d6 97 90 ef 1c 10 8d ed 00 12 75 17 56 ec 07 83 04 50 f9 d1 fb 1f b2 a7 5d 1d 97 f5 75 75 0c 1b 85 5b bd 1b 48 eb 0e eb ad 2c 54 22 28 4a 97 28 62 07 77 bb c8 80 73 a5 9b 95 cd df 59 8b c5 d5 51 20 af 79 b6 0a 88 60 6a ca 2c 3b cf 5f 09 8b 85 e9 bd 16 31 eb de 24 21 1d 0a bb 81 31 ca 57 6d 9d 1e ee 6b d9 b7 62 8f 56 b0 5f c7 9f 5d 31 c1 8d a4 61 4c 34 d4 c4 11 ce ce 6f 22 b9 61 a2 eb bd 2e 4c 35 ed 56 3d a2 a7 9c 55 22 2f d1 25 e6 be fe 22 65 6b e4 60 27 cd da 97 cd 46 0d fa de 45 d8 70 fa 68 d5 9f 0c 84 6a 21 44 69 1d fd 06 82 a8 6d 28 5e fc a4 93 99 84 f2 ec 54 95 61 66 2f e6 56 3f 56 e5 f0 fa 21 4e a3 d1 3a 48 1d 58 b1 cd 87 cd 14 e0 6b 43 59 02 d8 68 46 67 c1 d3 0d e6 6b 04 e0 49 bb f5 b4 3e 88 06 4f 64 72 e0 89 d3 c4 83 c8 73 23 76 c3 1c 36 c0 a5 3f 9b 4d 28 68 2e a2 13 73 78 ae da 48 b5 24 ef f3 0f dc 04 57 f9 a2 39 0e 91 6e 86 2e 7a 82 8c f0 e7 3c 7e 78 7b bf b4 d0 b6 f9 b0 fc ce 2b 0c 76 59 0a fd df 33 2b 21 7e cf 26 63 d8 89 23 6f 5b bb 0c 26 36 4c 03 70 f9 fa 2b 1c 7a a2 cc c4 c7 9a 57 77 33 9d e6 90 12 b5 a3 33 ea 2c 8a ff 05 fe 3a f4 41 5c			
OCSF				
Fecha: (UTC/ CDMX)	26/02/26 15:06:21 - 26/02/26 09:06:21			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	26/02/26 15:06:21 - 26/02/26 09:06:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	120541972			
Datos estampillados:	RQvhZ1R4Z0rEaFcsHsjdyGhIX7Y=			